

MÁSTER PROPIO DE ESPECIALIDAD EN DOCUMENTACIÓN MÉDICA.

12ª EDICIÓN. UV. VALÈNCIA, 14 de mayo de 2020 (1ª CONVOCATORIA).

Coordinación: Dra. Irene Abad Pérez y Dr. Ramón Romero Serrano.

TÍTULO: EVALUACIÓN DE INDICADORES DE ACTIVIDAD HOSPITALARIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ESPAÑOL: COMPARACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

AUTOR: SERGIO GARCÍA VICENTE (52726229V). sergarvi@alumni.uv.es.

TUTORA: ROSA DE RAMÓN FRÍAS. deramon_ros@gva.es.

RESUMEN:

Objetivo: Evaluar la oferta de información de la actividad hospitalaria de las organizaciones sanitarias autonómicas en el Sistema Nacional de Salud español, analizando los indicadores utilizados, mostrando las prácticas y experiencias notables, confeccionando un documento final que apoye el liderazgo de la documentación clínica en el debate sobre la mejora de la transparencia y el buen gobierno enfocado en la información sobre resultados en salud.

Método: Estudio observacional, descriptivo, para valorar webs institucionales de atención sanitaria pública, detallando su disponibilidad, accesibilidad, actualización e indicadores de actividad utilizados entre 2015-2019. Búsqueda bibliográfica centrada con PubMed, Scopus, Web of Science e IBECs. Período de análisis: 01/12/19-31/03/20.

Resultados: Todas las instituciones valoradas (21) disponen de información de actividad hospitalaria, de libre acceso (15, en "PDF"). Portales web evaluados:131. Para 5 comunidades autónomas se debe acudir a cada hospital. 2, la agregan. Solo 1, actualizada a 2019. Existe una diferencia cuantitativa notoria en nº de indicadores: entre 10 y 99 (promedio: 55). Su disposición sigue las áreas dispuestas en el R.D.69/2015. Destacan: Castilla-León, Catalunya y, Madrid.

Conclusiones: La oferta de información pública de la actividad hospitalaria está disponible. Pero con formas y, formatos, diferentes entre comunidades autónomas. Se reconoce el esfuerzo de algunas de ellas ("observatorios de resultados") así como singularidades de interés general en la línea de la transparencia. La selección, tratamiento y disposición de esta amplia muestra debería ser evaluada desde la documentación clínica de cara a su liderazgo para la transparencia y rendición de cuentas en el área de la salud.

PALABRAS CLAVE: Transparencia; servicio público de salud; accesibilidad; sistemas de gestión de bases de datos; acceso público a la información / transparency; public health services; public accessibility; data health care; public access to information.

AGRADECIMIENTOS.

Desde luego, agradezco el apoyo y el consejo, de la Dra. De Ramón, Rosa, desde su visión tanto profesional como, sobre todo, personal, aportando diversas opiniones de mejora desde su formación, experiencia y, sentido común, sobre el tema tratado en este trabajo.

CONFLICTO DE INTERESES.

Respecto a los datos a evaluar, todos ellos proceden de fuentes de información abiertas y se muestra su sitio de origen. El autor actualmente es profesional activo en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la GVA. Ha publicado en fechas recientes, el trabajo: “*García Vicente S.* Información de resultados de gestión en las organizaciones sanitarias públicas: ¿es transparente o translúcida? *Gest Clin Sanit* 21(1):17-20. En: <http://iiss.es/gcs/gestion70.pdf>” donde ha valorado y, comparado, las propuestas de los datos de actividad sanitaria pública ofrecidos por las comunidades autónomas.

PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

El autor quiere dejar constancia de que el uso de un único género en la redacción de este documento pretende facilitar su lectura y evitar duplicar artículos, sustantivos y adjetivos por el uso de los géneros femenino y masculino al mismo tiempo. Por lo tanto, declara que en este documento se vela por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres y, se promueve el conocimiento y la difusión del principio de igualdad.

Debe valorarse la diferencia cuantitativa, en el nº de indicadores empleado para la actividad hospitalaria: entre diez, de Murcia (teniendo en cuenta que en su versión “extendida” de “Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia” alcanza los sesenta y tres) y, noventa y nueve de Aragón, siendo el promedio para las CC. AA e INGESA, de cincuenta y tres indicadores utilizados.

N. del A.: A lo largo del texto se incluyen en diversos títulos, el hipervínculo directo a la web institucional relacionada.

ÍNDICE.

Portada	1
Resumen	1
Agradecimientos. Conflicto de intereses. Principio de igualdad.....	2
Introducción y antecedentes	4
Objetivos	8
Material y método	9
Resultados... ..	12
Discusión.....	19
Conclusiones	24
Bibliografía	26

LISTADO DE FIGURAS.

1. Captura de pantalla de la web de la OCDE “Health Care Utilisation: Hospital aggregates”. ..	13
2. Portal Estadístico. Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad.....	15
3. Web institucional del Hospital Universitario Central de Asturias, con la disposición de los documentos de actividad asistencial (2017).....	15
4. Página web inicial del portal web del “Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña”	16
5 y 6. Portal principal de “Transparencia Sanidad” de Castilla y León, con la web específica dedicada a la “Atención hospitalaria”	17

LISTADO DE TABLAS.

1. Índices de rendimiento clínico, como requisitos para concertar un hospital como “universitario”.	5
2. Listado de instituciones y CC. AA. evaluadas.	12
3. Indicadores por región/institución, categorización y, nº cuantitativo.	14

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

La asimetría ciudadana y profesional ante el conocimiento de la información de actividad y resultados en salud, ofrece una disputa cotidiana y no hace falta ir más lejos de la temporada actual, desgraciadamente, con relación a la gestión y al acceso de los datos epidemiológicos y de actividad relacionados con el “COVID19”¹⁻³.

La polémica sobre el acceso y la participación en y, con, los poderes públicos y en las políticas públicas, es bien frecuente, a pesar de “libros blancos” europeos y su aportación con los cinco principios para una buena gobernanza en la Unión Europea⁴ (apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia) llegando a la legislación específica estatal en España a través de la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”⁵.

Si buscamos la definición de “transparencia”, la Real Academia Española nos conduce a “transparente”⁶ siendo las acepciones más adecuadas al contexto de este trabajo, las de “que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse” y, “claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”. Aquí nos apoyaremos en el principio que aplicamos fundamentalmente a la información que explica cómo se gobierna y, gestiona, una organización. Sirvan estas definiciones para situar mejor al lector de este trabajo, añadiendo que al menos a nivel internacional, España se sitúa de forma muy aceptable, siendo uno de los países, junto con Irlanda y Francia, considerado en el grupo de cabeza respecto a la madurez de los datos abiertos en el seno de la Unión Europea⁷.

La transparencia, mejora la confianza en la organización tanto de agentes internos (profesionales, gestores, políticos) como de agentes externos (usuarios, pacientes), potenciando su participación. Genera de la misma forma, una ganancia en visibilidad pública y, fomenta la mejora continua de la gestión en la organización y el rendimiento de cuentas, tanto a nivel meso de gestión (de cada centro / servicio / unidad) como a nivel micro (en base a la gestión clínica). Esto es, se trata de rendir cuentas correctamente, desde el buen gobierno sanitario y desde la transparencia reforzada⁸ alcanzando la comparación abierta de los sistemas de los servicios sanitarios entre y, dentro, de las comunidades autónomas. Contrastando acciones y resultados de centros asistenciales⁹⁻¹⁰, se podría mejorar la efectividad, se avalaría la eficiencia (relación de resultados según recursos) y, se avanzaría en la capacidad real tanto de elección (más allá de procesos administrativos sobre la libre elección de profesional médico en la sanidad pública¹¹⁻¹²) como de participación ciudadana, mediante una evaluación social de cada organización que responda de forma actualizada a las

necesidades actuales y, prevenga las futuras, en relación a la atención y los cuidados de salud según la evolución social, sin dejar de lado la legitimación de las acciones políticas¹³.

Profundizando ahora en la influencia de la documentación médica, históricamente se cuenta con una oferta muy amplia de datos de actividad asistencial que, siendo relevantes y realistas respecto a la actividad realizada, aportan la parte cuantitativa de la evolución de esta actividad, normalmente en períodos anuales: a partir de indicadores de estructura o, de proceso. Pero estos indicadores, tan actuales como clásicos, no son útiles para conocer la calidad asistencial de los servicios de salud, añadiéndose el aporte de una información escasamente llana, sobre resultados. Cuando reflexionemos que en la actualidad disponemos incluso como usuarios, de aplicaciones informáticas móviles comúnmente denominadas “APPs”¹⁴ que nos ofrecen los “huecos” para citas en las agendas profesionales, no debería ser tan complicado avanzar en la oferta de la información asistencial sobre “cómo se hace” y “qué se obtiene cualitativamente” al menos por centro y servicio (en el caso de un hospital).

Como evolución histórica y por ser, seguramente, los primeros indicadores hospitalarios de épocas recientes, que además, siguen vigentes, publicados de forma inmediatamente posterior a la “*Ley General de Sanidad*”¹⁵, el “*Real Decreto 1558/1986*”¹⁶ que establece las bases generales del régimen de concertos entre las Universidades y las instituciones sanitarias, se desarrolló con la “*Orden de 31 de julio de 1987*”¹⁷ que establece los requisitos a los que se refiere el Real Decreto 1558/1986 y, que detalla, los indicadores y sus resultados, para que un hospital sea concertado como “universitario” (*tabla 1*).

Los hospitales, para ser concertados como universitarios, deberán reunir, al menos, los siguientes requisitos:

INDICES DE RENDIMIENTO CLINICO:

INDICE DE OCUPACION: 80 - 85 POR 100.

INDICE DE ROTACION: MAS DE TRES.

CUMPLIMIENTO DE HISTORIAS CLINICAS: EL 90 POR 100 DE LAS HISTORIAS DEBEN ESTAR COMPLETAS.

MORTALIDAD PERINATAL: INFERIOR AL 15 POR 1.000.

MORTALIDAD MATERNAL: INFERIOR AL 0,25 POR 100.

MUERTE POR ANESTESIA: 1/5.000 ANESTESIAS.

RENDIMIENTO QUIROFANOS: 80 POR 100.

MUERTE POSTOPERATORIA (DIEZ DIAS): 1 POR 100 INTERVENCIONES.

TASA DE CIRUGIA INNECESARIA: MENOR DEL 5 POR 100.

PORCENTAJE DE NECROPSIAS: 10 POR 100 DE LOS FALLECIDOS, TANTO ADULTOS COMO NIÑOS.

RENDIMIENTO MEDICO-ASISTENCIAS: 70 POR 100.

RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA: 85 POR 100.

CUMPLIMENTACION DE LAS GRAFICAS: 100 POR 100.

CUMPLIMENTACION DE LA HOJA DE CONTROL DE PRUEBAS: 75 POR 100.

INTERCONSULTAS ENTRE SERVICIOS: SUPERIOR AL 20 POR 100 DE LOS INGRESOS.

CUMPLIMENTACION DE LA HOJA RESUMEN DE HOSPITALIZACION: 100 POR 100

Tabla 1. Índices de rendimiento clínico, como requisitos para concertar un hospital como “universitario”.

A partir de ellos, tengamos en cuenta que el inicio del traspaso de la gestión de la sanidad se inició previamente en 1981, con Catalunya y concluyó veinte años después tras el desarrollo normativo de la Ley General de Sanidad, lo que fue propiciando, entre otras, una diversa variedad de gestionar indicadores de actividad asistencial y, de recoger la información para mostrarlos. Se puede establecer un recorrido, desde la disponible “*Guía de Gestión de los Servicios de Admisión y de Documentación Clínica*”¹⁸, con su aportación en la gestión de pacientes, gestión de la documentación clínica y, el sistema de información asistencial, sin obviar legislación específica como el “*Real Decreto 605/2003, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud*”²¹ y, el “*Real Decreto 69/2015 por el que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada*”¹⁹, con base en el actual “*Conjunto Mínimo Básico de Datos*” (RAE-CMBD)²⁰ llegando a los indicadores considerados ineludibles para la evaluación y seguimiento de la atención sanitaria en el ámbito de la hospitalización del seno de nuestro Sistema Nacional de Salud, recogidos la versión actual del documento “*i-CMBD: Indicadores y ejes de análisis del CMBD de Hospitalización del Sistema Nacional de Salud*”²².

Pero, sin olvidar el referente informativo en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) español, el “*Sistema de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad – Gobierno de España*”²³, experiencias memorables aparecidas en la última década, como “observatorios” mostrando la información sanitaria, ya tenemos en marcha y, en proceso de mejora continua, como son el “*Observatori del Sistema de Salut de Catalunya*”²⁴ y, el “*Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud*”²⁵ e incluso, con un formato investigador y docente, el “*Proyecto Atlas VPM*”²⁶, Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud, gestionado desde el Gobierno de Aragón, que conforma una *iniciativa de investigación que busca describir cómo las poblaciones utilizan y son atendidas por el Sistema de Salud Público con el objetivo de informar sobre su calidad, eficiencia, equidad para su mejor gobierno*. La propuesta más local para este alumno del Máster, de la Comunitat Valenciana (“*Portal Estadístico – Memorias de gestión – Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública*”)²⁷ iniciada en 2015 y mejorando en sus propuestas de información de forma anual, dista con su visión, de las primeras referenciadas (indicándose como crítica constructiva).

Con estas aportaciones, se intenta enmarcar la aportación histórica, por sus lustros de establecimiento, de los datos de actividad asistencial desde las unidades de documentación clínica, teniendo seguramente un predominio de gestión de datos, de índole especialmente

cuantitativa. La realidad actual en esta evolución del buen gobierno y de la transparencia en las instituciones públicas, también las sanitarias y sociosanitarias, es prosperar hacia la consecución del ideal del traslado de datos, también con un aporte cualitativo, sobre el funcionamiento de las organizaciones a nivel macro (político), meso (centros sanitarios, servicios, unidades) e incluso, micro (nivel de equipos y de profesionales de forma individual).

El colectivo profesional de la documentación clínica, desde su visión, experiencia y sentido común, debería ser el líder en la gestión común para nuestro SNS, de la oferta de esta información de actividad (producción y, edición) y de resultados en salud: en el qué (pasando de los datos clásicos de indicadores de estructura, relevantes desde luego pero solo informativos de los procesos, a la información de resultados en salud de cada organización, para obtener de forma abierta, conclusiones periódicas sobre la calidad de los servicios de salud) y, en el cómo (las formas y, el formato, mejorando la comprensión del público general y especializado, ante el significado de estadísticas y datos publicados, ofreciendo información didáctica, comprensible y relevante). Esto es, produciendo documentos que expresen y, comparen correctamente (ojalá, “perfectamente”) la actividad y la gestión de los servicios sanitarios públicos, comunicando que son justos y, equitativos, es decir, que utilizan los recursos de la mejor forma posible y teniendo en cuenta constantemente la comunidad a la que sirven. Seguramente si se reflexiona más si cabe, como ciudadanos – usuarios – pacientes y, no tanto como profesionales, teniendo en cuenta la vertiente social hacia la disposición libre de determinados grupos de datos (el conocido “*open data*”²⁸⁻²⁹, también de los datos “sanitarios”, como datos públicos) se venza la escasa disposición a informar y cooperar para el control de lo público³⁰, pues esta mejora depende en gran medida al menos, de la actividad de la documentación médica.

¿Qué tipo de datos se necesitan, se solicitan, cuáles queremos seguir ofreciendo, dónde queremos y, dónde debemos, innovar? Los datos cuantitativos están y, se debería mejorar en los datos cualitativos: resultados, ¿cómo se trabaja? ¿cuánto debo esperar, cuánto esperan en otro centro?, ¿quién obtiene (de acuerdo con objetivos predefinidos de forma consensuada) unos mejores resultados de calidad y seguridad, asistenciales? Cuestiones que partiendo de la evaluación de la oferta actual de indicadores asistenciales en las diferentes comunidades autónomas (CC.AA.) pueden ir resolviéndose.

OBJETIVOS.

El objetivo central de este Trabajo Fin de Máster (TFM) es la evaluación de la oferta de información pública relacionada con la actividad de las organizaciones sanitarias (consejerías de salud/sanidad en el Sistema Nacional de Salud español (SNS-E)), detallada en sus indicadores de la actividad asistencial hospitalaria, al ser los centros sanitarios de mayor producción.

Se evalúa la tipología de indicadores así como su disponibilidad, accesibilidad y actualización, mostrando las prácticas y experiencias más notables en este sentido, intentando disponer finalmente de un documento referente que apoye a la comparación en el seno de la documentación clínica en general y los profesionales que en ella desarrollan su labor y, que al mismo tiempo sirva de aporte para la reflexión y debate con el que se pueda alcanzar una propuesta de mejora de los datos asistenciales, de cara a la ciudadanía, los profesionales, los directivos y, los políticos, manteniendo los indicadores de proceso y ampliándose la propuesta a la información sobre resultados en salud, todo ello teniendo como marco nuestro SNS y, su ámbito normativo europeo, como referente marco.

MATERIAL Y MÉTODO.

En una primera fase, se establece un estudio observacional, descriptivo, utilizando como base el uso de dos buscadores generales de Internet, Google® y Bing® hasta su quinta página de resultados con las palabras clave “consejería, salud, sanidad”, para localizar, referenciar y valorar portales web institucionales y específicos sobre la asistencia y actividad sanitaria pública en España, en el ámbito de la Unión Europea (sirviendo de referente para poder compararse), el Ministerio de Sanidad – Gobierno de España y, por cada comunidad autónoma en el área de las consejerías de sanidad / salud autonómicas así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (ambas bajo la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria-INGESA – Ministerio de Sanidad), detallando su existencia y, si es positiva, evaluando el portal web respecto a la actividad de gestión y, con el fin de desarrollar una tabla con el resultado de estos parámetros:

- La existencia de portal web institucional con información específica de actividad: primera aportación, construyendo una tabla por cada ámbito político-geográfico, marcando los hipervínculos de oferta de esta información.
- La disponibilidad de información de actividad de gestión: facilidad de hallazgo.
- La accesibilidad: la información es, de acceso público y, de libre disposición, sin necesidad de identificación ni de pago alguno.
- Y, la calidad de la información: se valora si la presentación de la información es de forma agregada (a nivel macro de la organización pública para todos los hospitales) o, desagregada (por centro hospitalario concreto), la actualización de los datos ofertados (fecha y/o ejercicio anual al que corresponde el informe), así como la presentación de su formato (“online” en la propia web, en “PDF” (“Portable Document Format”), Word®, Excel® u otros).

Las experiencias tomadas en cuenta para evaluar estos parámetros son tres: TransparEnt³¹, Principios de HONcode³² (Health On the Net Foundation) y, Principios de Buena Práctica de Web Médica Acreditada³³.

Se analizan el tipo de datos de gestión e indicadores para la actividad de sus centros hospitalarios (generales o específicos) utilizados en cada organización pública valorada, para el período comprendido entre los años 2015 a 2019.

Para la información de esta actividad de gestión, se ha apreciado la existencia de aquella que se muestre tanto como referencia del nivel de gestión macro (autonómico) como

meso y micro (por áreas de salud, hospitales o, complejos hospitalarios, incluyendo centros privados concertados si es el caso).

Se han tenido en cuenta las aportaciones de indicadores de resultados asistenciales (que abarquen la actividad clínica, docente, investigadora e innovadora), resultados de calidad (incluyendo la participación de usuarias y usuarios como reclamaciones, agradecimientos, premios y reconocimientos) y, los de seguridad clínica, económicos, sociales y, ambientales.

Se descarta para el ámbito de este TFM, la evaluación de la actividad e indicadores de atención primaria, atención sociosanitaria y la atención ambulatoria a la salud mental, centrándose en los hospitales, punto de referencia de los indicadores de gestión y, máximos exponentes de actividad en las organizaciones sanitarias públicas.

En una segunda fase, se lleva a cabo una búsqueda bibliográfica centrada con las bases científicas, PubMed, Scopus, Web of Science e IBECS, a las que se ha tenido acceso desde el ámbito profesional hospitalario y universitario, del autor de este TFM.

Las palabras clave utilizadas son, en sus versiones castellana e inglesa: “*Transparencia; servicio público de salud; accesibilidad; sistemas de gestión de bases de datos; acceso público a la información / transparency; public health services; public accessibility; data health care; public access to information*”, valorando su existencia en MeSH (Medical Subject Headings) como tesoro de vocabulario controlado por la United States National Library of Medicine (U.S. NLM) (“*public health service; accesibility; data; health care; access to information*”).

La fórmula utilizada planteada como la de mayor utilidad, dada la escasez de resultados obtenidos en las diversas bases de datos tras las búsquedas bibliográficas con la aportación de los operadores lógicos booleanos “AND” y “OR” para delimitar adecuadamente el campo de estudio en la temática específica, fue la siguiente:

- “*Transparency and access to information and public health services*”.
 - Detalles de búsqueda: `Transparency[All Fields] AND ("access to information"[MeSH Terms] OR ("access"[All Fields] AND "information"[All Fields]) OR "access to information"[All Fields]) AND ("public health"[MeSH Terms] OR ("public"[All Fields] AND "health"[All Fields]) OR "public health"[All Fields]) AND services[All Fields]`.

En la exploración se incluyeron todos aquellos artículos independientemente de su fecha de publicación u objeto de este estudio, centrados en conocer referencias relacionadas con la disposición y transparencia de datos de actividad asistencial y, del ámbito hospitalario, que respalden el objetivo de investigación en sí.

De forma adicional se añadieron artículos completos que no aparecían en las búsquedas iniciales pero que sí formaban parte de algunas aportaciones incluidas en el análisis y considerados referentes para este trabajo.

Se excluyen los artículos, las páginas web y datos de actividad relacionados con la atención primaria y, sociosanitaria, así como los concernientes con la transparencia de la salud pública, la investigación biomédica, las políticas farmacéuticas y los relacionados con países en desarrollo.

En ambas fases, realizadas de forma simultánea, el período de búsqueda y análisis de la información ha comprendido entre el 01 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2020.

No se ha realizado análisis estadístico, destacado, para la confección de este TFM, más allá de la valoración descriptiva de la información recogida e integrada para su evaluación en una matriz de datos en “Excel® Microsoft365®”, en la que la unidad de análisis utilizada es cada una de las instituciones, especialmente las comunidades autónomas (CCAA).

RESULTADOS.

Las webs evaluadas de índole europeo, estatal y autonómico, relacionadas con la asistencia sanitaria pública y la transparencia institucional, han sumado 133 para el período de estudio. En ellas se han localizado los portales web institucionales relacionados con salud / sanidad para la Organisation for Economic Co-Operation and Development (OCDE), Unión Europea (EU) y WHO-OMS (Organización Mundial de la Salud) Europe y, la el Ministerio de Sanidad, todas las CCAA y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, lo que ha generado 22 sitios webs de servicios públicos de salud, como referentes (*tabla 2*).

ORGANIZACIÓN / REGIÓN	Información	Facilidad (*)	Libre	Agregada / Desagregada (**)	Actualización	Formato
OCDE - Health Care Utilisation	SÍ	NO	SÍ	DESAGREGADA	2017	WEB - EXCEL
EU - ECHI	SÍ	NO	SÍ	DESAGREGADA	2017	WEB - EXCEL
WHO Europe	SÍ	SÍ	SÍ	DESAGREGADA	2018	WEB - PDF - EXCEL
MINSAN - SIAE	SÍ	SÍ	SÍ	DESAGREGADA	2018	WEB - EXCEL
INGESA - Ceuta y Melilla	SÍ	NO	SÍ	DESAGREGADA	2018	PDF
ANDALUCÍA - SAS	SÍ	NO	SÍ	AGREGADA	2018	WEB - EXCEL
ARAGÓN - SALUD	SÍ	SÍ	SÍ	DESAGREGADA	2016	PDF - EXCEL
ASTURIAS	SÍ	SÍ	SÍ	POR CENTRO	2017	PDF
BALEARES	SÍ	NO	SÍ	POR CENTRO	2018	PDF
CANARIAS	SÍ	NO	SÍ	POR CENTRO	2018	WEB
CANTABRIA	SÍ	SÍ	SÍ	DESAGREGADA	2017	PDF
CASTILLA Y LEÓN	SÍ	SÍ	SÍ	DESAGREGADA	2019	EXCEL
CASTILLA-LA MANCHA	SÍ	NO	SÍ	POR CENTRO	2018	PDF
CATALUNYA	SÍ	SÍ	SÍ	DESAGREGADA	2017	PDF - EXCEL
COMUNITAT VALENCIANA	SÍ	SÍ	SÍ	DESAGREGADA	2018	PDF - EXCEL
EXTREMADURA	SÍ	SÍ	SÍ	DESAGREGADA	2018	PDF
GALICIA	SÍ	NO	SÍ	POR CENTRO	2018	PDF
LA RIOJA	SÍ	SÍ	SÍ	AGREGADA (***)	2018	PDF
MADRID	SÍ	SÍ	SÍ	DESAGREGADA	2018	WEB - PDF
MURCIA	SÍ	SÍ	SÍ	DESAGREGADA	2017	WEB - PDF - EXCEL
NAVARRA	SÍ	SÍ	SÍ	DESAGREGADA	2018	PDF
PAÍS VASCO	SÍ	NO	SÍ	AGREGADA	2017	PDF

Tabla 2. Listado de instituciones y CC. AA. evaluadas. En la 1ª columna cada celda dispone del hipervínculo a la web correspondiente con los datos de actividad sanitaria.

N.A.: OCDE: Organisation for Economic Co-Operation and Development. EU: European Union (Nota: refiere a los datos de la OCDE). ECHI: European Core Health Indicators. WHO: World Health Organization. MINSAN: Ministerio de Sanidad. SIAE: Sistema de Información de Atención Especializada.

() Facilidad: referencia a la sencillez de encuentro de la oferta de datos de actividad asistencial.*

*(**) Para OCDE, EU y WHO: por país. Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia: Por centro (no se oferta en la web institucional de "Sanidad". Extremadura: por área de salud*

(Badajoz y, Cáceres). Andalucía y País Vasco: agregada; por centro: búsqueda por centro. Ejemplos: H. Virgen del Rocío: <http://www.hospitaluvrocio.es/memoria18/>. OSI Cruces: <https://tinyurl.com/y934yhyt> (***) No ofrece actividad de la Fundación Hospital de Calahorra, sí disponible en el portal web institucional de ésta.

Mediante la **búsqueda bibliográfica**, se han seleccionado 17 artículos para sustentar el desarrollo de este trabajo. Al no tratarse de una revisión sistemática y, sin llegar a plantear un diagrama de flujo de la información, tipo PRISMA³⁴, sí se considera necesario reflejar los principales resultados (a 31/03/20) en las bases de datos utilizadas: 98, Pubmed: 128, WoS; 81, Scopus; 0, IBECS.

En cuanto a la **oferta de los datos asistenciales**, este estudio muestra (en las *tablas 2 y 3*) junto a los de la OCDE (*figura 1*), EU y Ministerio de Sanidad – Gobierno de España (*figura 2*), la disposición de la información de actividad sanitaria a nivel meso de las organizaciones sanitarias de las CCAA, con 18 registros al aportar el INGESA con Ceuta y Melilla (lo que totalizan los 22 como referentes, nombrados anteriormente).

Country	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Australia	-	-	-	3 361 488	3 445 244	3 503 903	3 613 379	3 732 133	3 877 315
Austria	2 077 666	2 095 652	2 133 069	2 160 190	2 235 961	2 247 605	2 286 766	2 317 299	2 302 892
Belgium	1 722 494	1 712 142	1 699 658	1 696 156	1 700 966	1 718 575	1 712 899	1 718 687	1 815 427
Chile	-	1 566 189	1 599 189	1 599 369	1 627 748	1 627 753	1 637 916	1 632 879	1 648 616
Czech Republic	2 852 772	2 072 932	2 148 276	2 219 764	2 261 171	2 257 596	2 208 747	(B) 2 219 270	2 193 053
Denmark	(B) 852 180	837 975	853 488	857 841	866 046	(B) 865 312	871 253	873 636	861 376
Estonia	(B) 279 470	(B) 268 741	(B) 259 772	258 142	257 175	245 900	251 940	253 237	254 032
Finland	(B) 1 110 020	1 083 310	1 068 810	1 059 594	1 046 256	1 032 501	1 009 807	984 243	977 978
France	13 512 961	13 218 380	12 947 093	(B) 11 472 572	11 497 687	11 487 770	11 775 099	11 747 025	11 941 274
Germany	18 532 898	18 680 810	-	(B) 18 107 679	18 089 578	18 011 388	18 156 544	18 682 851	19 097 728
Greece	1 755 137	1 603 330	1 879 581	1 940 512	2 036 052	2 086 517	2 123 818	2 181 270	2 221 125
Hungary	2 405 480	2 429 504	2 498 987	2 530 170	(B) 2 526 540	2 547 395	2 468 851	(B) 2 107 167	2 116 132
Iceland	51 137	50 908	52 243	48 845	49 666	51 015	(B) 48 781	45 302	46 633
Ireland	561 529	570 147	567 878	576 856	(B) 585 416	588 010	605 036	624 576	613 433

Figura 1. Captura de pantalla de la web de la OCDE “Health Care Utilisation: Hospital aggregates”.

Todas las CCAA disponen de información de actividad, con cierta complejidad para su encuentro (según se encuentren directamente a partir de un motor de búsqueda general, el inicio de su portal web institucional o se tenga que localizar en el mismo) y, con libre acceso en todos los casos (sin requerir en momento alguno, la identificación).

Indican el programa (regional) de gestión de la información, usado como fuente, así como un glosario / ficha metodológica de definición de los indicadores,

Los datos de los indicadores se realizan con una perspectiva de género, aportando en general los totales y, del mismo modo, de mujeres y, hombres. No diferencian grupos de edad.

ORGANIZACIÓN / REGIÓN	INDICADORES	TOTAL
OCDE - Health Care Utilisation	Indicadores de utilización: 9	9
EU - ECHI	OCDE	9
WHO Europe - Health for All Explorer	Demographic: 41. Socio-economic: 18. Health care utilization and expenditure: 32. Health care resources: 314. Maternal and child health: 49. Environment: 12. Lifestyle: 25. Morbidity and disability: 83. Hospital discharges: 16. Mortality: 913. <i>En cursiva: relacionados directamente con actividad hospitalaria. España: no actualizados.</i>	1.503
MINSAN - SIAE	Actividad hospitalaria: 15. Quirúrgica: 7. Obstétrica: 7. Consultas: 5. Diagnóstica: 14. Urgencias: 9. Otras áreas asistenciales: 12.	69
INGESA - Ceuta y Melilla	Atención especializada: Ingresos: 3. Estancias: 1. Intervenciones quirúrgicas: 6. Consultas: 3. Hospital de día: 7. Exploraciones: 6. Indicadores: 13. Accesibilidad: demora quirúrgica, 8 y, consultas externas: 6.	53
ANDALUCÍA - SAS	Hospitalización: 4. Consultas externas: 3. Quirúrgica: 5. Urgencias: 3. Obstetricia: 3. Hospital de día: 1.	19
ARAGÓN - SALUD	Estadística Hospitalaria de Aragón (por hospital): Actividad asistencial: Indicadores de hospitalización: 14. Actividad quirúrgica: 26. Actividad obstétrica: 4. Consultas externas: 15. Diagnóstica y terapéutica: 4. Hospital de día: 2. Diálisis: 2. Rehabilitación: 3. Radioterapia: 2. Hospitalización a domicilio: 4. Anatomía patológica: 2. Urgencias hospitalarias: 21.	99
ASTURIAS	(Por área de gestión clínica - AGC): Consultas externas: 4. Hospitalización: 8. Partos: 3. Actividad quirúrgica: 9. Servicios básicos: 1 (por servicio). Urgencias: 9.	34
BALEARES	(Por servicio). Recursos humanos: 2. Actividad asistencial: 9. Urgencias: 11. Ingresos: 3. Altas: 3. Estancias: 2. Intervenciones quirúrgicas: 7. Consultas externas: 3. Servicios centrales (cinco): 1 por servicio. Consultas de enfermería: 5. Actividad sociosanitaria y del hospital psiquiátrico: 12.	62
CANARIAS	Proceso de hospitalización: 17. Consultas: 2. Actividad quirúrgica: 4. Detalle por servicio: consultas atendidas, 4; tratamientos más frecuentes, 3. Urgencias: 18. Proceso quirúrgico (cuatro áreas): 24.	62
CANTABRIA	Actividad asistencial de atención hospitalaria: Hospitalización: 1. Urgencias: 4. Consultas: 4. Pruebas diagnósticas: 3. Hospitalización domiciliaria: 5. Hospital de día: 1. Actividad quirúrgica: 5.	23
CASTILLA Y LEÓN	Atención hospitalaria (por hospital y grupo de hospitales I-II-III): Actividad realizada: 19. Actividad asistencial por población: 9. Accesibilidad: 5. Seguridad adecuación: 3. Orientación al usuario: 3. Uso de recursos: 4	43
	<i>Portal de "Transparencia" CyL: Indicadores de hospitalización en atención especializada por complejo asistencial u hospital: 11. Actividad: quirúrgica, 12; en urgencias, 5; en hospital de día, 1 (por cada área, cinco); en consultas, 6; obstétrica, 5; otra actividad, 7 (radiodiagnóstico, hemodiálisis, hospitalización domiciliaria, más 3; nº de muertes).</i>	51
CASTILLA-LA MANCHA	(Por hospital). Actividad asistencial: Hospitalización: 6. Actividad obstétrica: 4. Urgencias: 3. Hospital de día: 1, por área (cinco áreas). Hemodiálisis: 3. Actividad quirúrgica: 10. Donación y trasplantes: 12. Consultas: 10. Técnicas: 1.	54
CATALUNYA	Indicadores de ámbito hospitalario (por hospital): Datos generales: 17. Adecuación: 13. Seguridad: 12. Datos económicos: 8. Satisfacción personas usuarias: 8. Efectividad: 28. Eficiencia: 4. Tecnologías de la información: 5.	95
COMUNITAT VALENCIANA	Atención especializada: Actividad hospitalaria (por hospital): 4. Principales indicadores de hospitalización: 9. Consultas externas: 4. Intervenciones quirúrgicas: 14. Urgencias hospitalarias: 5. Partos, cesáreas, anestesia epidural y neonatos: 7. Lista de espera quirúrgica: 5. Lista de espera de consultas externas: 3. Autoconcierto: 1. Hospital de día: 13.	65
EXTREMADURA	Atención hospitalaria (por hospital): Actividad asistencial: Hospitalización, 6; actividad quirúrgica: 4; urgencias: 3; consultas: 4. Indicadores de rendimiento hospitalario: 12. Actividad por servicio / unidad: 11.	40
GALICIA	Actividad de hospitalización de agudos (evolución mensual): hospitalización: 13. Actividad quirúrgica: actos, 7; indicadores, 15. Urgencias: 6. Consultas externas: 7. Extracciones y trasplantes: 1. Diálisis: 1. Prótesis implantadas: 1. Hospitalización a domicilio: 6.	57
LA RIOJA	Actividad asistencial: Hospitalización: 13. Urgencias: 8. Unidad de corta estancia: 3. Consultas externas: 3. Consultas con desplazamiento: 3. Actividad quirúrgica: 15. Hospital de día: 1. Exploraciones radiológicas - Anatomía patológica - Análisis - Hematología - FIV - Medicina preventiva - Pediatría - Otras pruebas especiales: 1, por área.	54
MADRID	Indicadores de Hospitales (por hospital): Datos generales: 16. Efectividad clínica y seguridad del paciente: 21. Eficiencia: 15. Atención al paciente: 16. Docencia e investigación: 10.	78
MURCIA	Atención hospitalaria: Indicadores Hospitalarios: 10.	10
	Indicadores hospitalarios: Actividad asistencial en Hospitalización: 19. Consultas: 14. Diagnóstica: 2. Quirúrgica: 17. Obstétrica: 2. Urgencias: 6. Otros (hospital de día; hospitalización domiciliaria): 3. // Evolución anual: Hospitalización: 23. Consultas: 17. Diagnóstica, quirúrgica, obstétrica y urgencias: 25.	63
NAVARRA	Asistencia especializada (por hospital): Hospitalización convencional y urgencias: 28. Hospitalización a domicilio: 6. Quirúrgica: 9. Ambulatoria: 22. Frecuentación en atención especializada: 9.	74
PAÍS VASCO	Estadística de atención especializada: Estadística hospitalaria. Recursos: 8. Actividad asistencial: 7. Indicadores: de estructura, 3; de actividad: 5; de funcionamiento: 8.	31

Tabla 3. Indicadores por región/institución, categorización y, nº cuantitativo.

N. A.: Denominación del área de ubicación de los indicadores hospitalarios. Segmentación por cada CC. AA. Volumen cuantitativo de indicadores en cada una. Castilla-León y Murcia presentan una doble entrada, al disponer sus indicadores en dos webs y con listados, diferentes.

Figura 2. Portal Estadístico. Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad. España.

Asturias (figura 3), Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia, no ofrecen la información de actividad en su portal institucional y debe buscarse por centro.

Figura 3. Página web institucional del Hospital Universitario Central de Asturias, con la disposición de los documentos de actividad asistencial (2017).

Extremadura, la muestra por área de salud (Badajoz y, Cáceres).

Andalucía y el País Vasco, la muestran de forma agregada en sus portales institucionales; posteriormente, se debe localizar la web de cada centro hospitalario. Un

ejemplo con el hospital referente de cada una de estas CCAA desde donde valorar sus memorias de actividad y, con ello, los indicadores utilizados (en cada siguiente nominación, se aporta el hipervínculo directo a la web institucional): Virgen del Rocío y, OSI Cruces. La Rioja no incorpora la actividad de la Fundación Hospital de Calahorra (por ello se marca como “agregada”, teniendo en cuenta que en La Rioja solo encontramos dos hospitales generales, este y, el referente, Complejo Hospitalario San Millán y San Pedro).

Respecto a la actualización de los datos, se debe destacar Castilla y León, que ya los oferta a 31/12/2019. La gran mayoría, 11 de los 18, lo muestran a 31/12/2018. 5, son datos de 2017 y, solo una, Aragón, mantiene los últimos datos publicados a 2016.

15 CCAA, incluyendo el INGESA, los proporcionan descargables con el formato en “PDF”. 10 de ellas, exclusivamente en este formato. De las 18, 1, Canarias, solo los tiene en pantalla web. De la misma forma, solo 1, Castilla y León, en formato Excel. Murcia, los muestra en los tres, “PDF, EXCEL y web”.

Como **aportaciones notables** que destacan entre todas las valoradas, se debe subrayar a Catalunya, con su “Observatori” (*figura 4*) (aunque actualmente mantiene la oferta de datos, hasta 2017) y, Madrid, desde el “Observatorio” así como, actualmente, Murcia, que está desarrollando una línea similar con su “Observatorio de Resultados”. Y, distinguir por último

Figura 4. Página web inicial del portal web del “Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña”.

a Castilla y León (*figuras 5 y 6*), que aporta en una sencilla infografía de una página, los principales datos, es la única CCAA cuyo respaldo a su apertura informativa se encuentra referenciado en el portal del “Consejo de Transparencia y Buen Gobierno” del Gobierno de España³⁵. Y, con todo, es la única CCAA que ya ofrece los datos actualizados a 31/12/19.

Figuras 5 y 6. Portal principal de “Transparencia Sanidad” de Castilla y León (figura 5), con la web específica dedicada a la “Atención hospitalaria” (figura 6).

La disposición de los indicadores sigue en líneas generales y para todas las CCAA, las áreas dispuestas en el R.D. 69/2015, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada¹⁹, respecto a los tipos de contacto en función de la modalidad asistencial: Hospitalización; hospitalización a domicilio; hospital de día médico; cirugía ambulatoria; procedimiento ambulatorio de especial complejidad; y, urgencia.

El detalle en este caso (especificado desde la *tabla 3*), es el siguiente:

- Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia y, País Vasco, acogen todas las modalidades (Madrid, incluye la hospitalización a domicilio en el área de indicadores del “SUMMA 112”).
- INGESA, Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y, La Rioja, no reflejan indicadores sobre hospitalización a domicilio.
- Catalunya, Extremadura, Galicia y, Navarra, no reflejan la actividad de “hospital de día”.

Debe valorarse la diferencia cuantitativa, en el nº de indicadores empleado para la actividad hospitalaria: entre diez, de Murcia (teniendo en cuenta que en su versión “extendida” de “Indicadores Hospitalarios de la Región de Murcia” alcanza los sesenta y tres) y, noventa y nueve de Aragón, siendo el promedio para las CC. AA e INGESA, de cincuenta y tres indicadores utilizados.

Valores singulares en los registros, que se consideran notorios en la evaluación de las diversas propuestas de datos de actividad asistencial, son los siguientes:

- Aragón aporta la relación de los indicadores, “por cada 1.000 habitantes”, a partir de su “Estadística Hospitalaria de Aragón”.
- Baleares (en este caso, los datos analizados del hospital “Son Espases”): incluye un área específica de “consultas de enfermería”.
- Catalunya incluye datos económicos y distribuye los indicadores, en las áreas de “adecuación, seguridad, satisfacción de usuarios, efectividad, eficiencia y tecnologías de la información”. En esta línea, se encuentra Castilla y León, posiblemente el más sencillo, en una página, con un único documento Excel y, actualizado con el ejercicio 2019.
- Ceuta y Melilla, a través del INGESA, no siguen la línea de indicadores, grosso modo, que muestra el Ministerio de Sanidad, teniendo su propio catálogo.
- De nuevo, Catalunya, pero con el parámetro “teleconsulta – telemonitorización - telediagnóstico”, Galicia, con “e-interconsultas” y, Navarra con “consultas no presenciales” aportan estas “nuevas” medidas que responden a formas de relación no presencial entre profesionales y, entre estos y, la ciudadanía, a tener en cuenta por su seguramente mayor difusión e implantación en esta temporada.
- La Rioja aporta para su “actividad asistencial”, el indicador “consultas con desplazamiento” (de médicos especialistas a centros de salud).

DISCUSIÓN.

Hasta ahora y, en pleno siglo XXI, mantenemos la información sanitaria desde indicadores que hacen referencia a la estructura, por lo que es difícil obtener conclusiones llanas sobre la calidad de los servicios de salud. Son relevantes de forma conjunta, por supuesto, los indicadores de proceso (pacientes atendidos, técnicas realizadas, actividad quirúrgica...) pero el conocimiento sobre los resultados en salud, más allá de la mejora en la esperanza de vida (no achacable en exclusiva, ni mucho menos, a la organización sanitaria, actuando factores más destacados como la genética, el estilo de vida y el medio ambiente) en la que nuestro país se sitúa a nivel global de forma destacada, compone un déficit destacado para nuestro SNS y, con ello, su evaluación. A ello se suma la falta de un debate franco y transparente sobre los servicios que proporciona cada sistema sanitario autonómico, originándose diferencias entre la atención a la ciudadanía (cartera de servicios, políticas farmacéuticas u ortoprotésicas, listas de espera), tanto entre CC.AA. como en áreas sanitarias de una misma comunidad³⁶.

De esta forma y, partiendo del marco europeo (establecido entre la EU y OCDE y, WHO Europe) la aportación aquí realizada no pretende reflejar, en cualquier caso, si “más indicadores” es mejor o, menos es más objetivo y didáctico. Se trata de mostrar, con humildad y, sin haberse encontrado estudios en esta línea, una base mínima para su valoración y reflexión, desde la visión que se considere, teniendo en cuenta que la opción de profesionalizar la gestión de la rendición de resultados, con una mejor transparencia, mantiene en los servicios de documentación clínica y admisión, un agente ya constituido e insistiendo, válido y reconocido.

Igualmente, se ha pretendido, no tanto mostrar exhaustivamente los indicadores de actividad hospitalaria en el seno del SNS, sino rendir su estado actual (en la *tabla 2*, se ofrecen los hipervínculos que conducen libremente a los portales web institucionales de cada CC. AA., para ahondar en ellos), para valorar los indicadores nominados, con las debilidades en la realización del trabajo que se reconocen antes de concluir este apartado de “discusión”.

Se debe destacar que en la oferta informativa de la actividad asistencial y especialmente en este último lustro, se ha producido un avance significativo tanto por parte del Ministerio de Sanidad como por las propias CCAA, con áreas comunes de indicadores de actividad asistencial (marcadas por la normativa) y aportando una visión particular desde cada una de las CC.AA., lo que también es enriquecedor.

Pero, debería abogarse (y, tenemos instituciones para ello, destacando al “Consejo Interterritorial”) por realizar una puesta en común de lo que se hace, su por qué y mostrar las experiencias de cada uno, con sus pros y sus “menos pros”, para ofrecer una información, didáctica, comprensible y, sobre todo, relevante, de cara a la ciudadanía y a los profesionales, avanzando en la cultura de la evaluación, la transparencia y el buen gobierno sanitario. Incluso se puede respaldar el ofertar versiones más llanas, enfocadas al público general y, otras más complejas, dirigidas a versiones para la investigación, docencia y formación.

Retomando la transparencia, esta sirve como fomento de la confianza, la participación, la mejora continua en la gestión diaria, la investigación y docencia, así como el rendimiento de cuentas, se constituye un factor preventivo del “mal gobierno”. Baste el inicio del “Preámbulo” de nuestra vigente “Ley de Transparencia”⁵, para tener en cuenta la utilización correcta de los recursos públicos y que tienen en cuenta a la ciudadanía a la que sirven:

“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”.

Y son y deben seguir siendo, los servicios / unidades de Documentación Clínica, los gestores y, seguramente, garantes, ante profesionales, equipos directivos, ciudadanía y, políticos, de la información sanitaria y de su oferta a todos estos actores y actrices de nuestro SNS. Apostar desde su posición por la evaluación cualitativa, incluso desde la “observación directa” sobre la realización de los procesos asistenciales³⁷ (a modo de servicio de “auditoría interna”) y no solo desde la “cuantificación” de la “disponibilidad” de recursos y su uso, reforzaría la credibilidad en la organización sanitaria, comparando áreas geográficas y, centros, conformándose con el correspondiente debate que mejore los contras y perfeccione los actuales pros.

Alcanzar el nivel de microgestión (disponible en el entorno interno, como puede ser el caso de “Alumbra”³⁸ para la Comunitat Valenciana) y poder saber “cómo es de bueno” mi enfermera o mi médica, es factible. Pero si la información no fluye ni dentro de la organización, ¿cómo plantearse esta mejora y al mismo tiempo, que fluya fuera de ella? ¿Esperamos a una “toma de control” por la ciudadanía, a través de, por ejemplo, las redes sociales? O, ¿nos coordinamos y cooperamos para mostrar desde la visión, sentido común y

experiencia acumulada por las “Unidades de Documentación Clínica y Admisión” (UDCAs), la información “correcta” de la actividad y su impacto en los resultados en salud, colectivos e incluso, individuales, tanto a políticos, gestores, profesionales, ciudadanos e incluso, proveedores? Si se consigue el objetivo de transparencia, favoreciendo la lealtad a la organización sanitaria, para que los usuarios la sientan como propia, recomendándola como tal, porque lo sienten, porque reciben la flexibilidad, el buen trato, la respuesta adecuada, la accesibilidad con poca espera y menos barreras burocráticas... siendo que la profesionalidad, ya la tienen, ¿no se reduciría drásticamente la tensión dialéctica, el agrio debate incluso, de la protección de la sanidad pública?

Apostemos por una información relevante y, fácilmente accesible a todos los niveles, mejorando la ubicación de los datos (¿una única referencia web por CC. AA. o, un directorio actualizado desde el Ministerio de Sanidad, con una adaptada navegabilidad por la información ofrecida?) sin olvidarnos que los términos, “*big data*” y “*real world data*” nos invaden, con todos sus significados, pero con el potencial para aportar valor a la atención ciudadana, a la gestión de las organizaciones, la toma de decisiones regulatorias y a la competitividad³⁹.

En líneas generales se puede decir que la dirección es adecuada, seguramente transcurriendo por caminos en mal estado, a distintas velocidades y en vehículos escasamente confortables⁴⁰. Pero disponemos de “manuales de tráfico” (normativas, libros blancos sobre documentación clínica, manuales de competencias) con indicaciones claras para alcanzar el punto de equilibrio, de forma relativamente fácil desde la documentación clínica, al menos en cuanto a la gestión de las organizaciones y las prácticas asistenciales que en ellas se desarrollan. Un trabajo de negociación, con el objetivo de comunicar los resultados de gestión, con directivos y, profesionales pasando a hacerlo desde el nivel “micro” (unidad/servicio) al “meso” (hospital), cuanto menos, no es un objetivo imposible, por complicado que parezca y posiblemente posicione mejor a los profesionales de las UDCAs, en todos los niveles de gestión. El empuje social también apoya la claridad sobre la opacidad de antaño y se debe aprovechar, con el interés de algunos profesionales para publicar y, publicitar “sus resultados”, para generar una mejora en los indicadores y, en sus informes, pues por imperfecta⁴¹ que pueda ser la versión inicial, representará incluso, un “paraíso” con el que mantener el estrés (mínimo) con el que seguir mejorando esta faceta.

El liderazgo de la Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM), que puede expandir su influencia con otras sociedades relacionadas con el ámbito de la salud pública (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS) y, la

gestión sanitaria (Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, sociedad científica que aboga por “*medir para mejorar... transparentando los datos*”⁴² partiendo en su recorrido de una exhaustiva propuesta de “*indicadores de gestión hospitalaria*”⁴³ y abogando actualmente por constituir su “*observatorio de resultados en salud*”⁴⁴) debería poder lanzarse para innovar en la producción, gestión y divulgación de datos de actividad asistencial, con alto valor didáctico (mejorar la comprensión, por especialistas en análisis de datos)⁴⁵, solventando las lagunas informativas en resultados en salud y reduciendo la predominancia de la rendición de cuentas de satisfacción, de actividad y, de procesos⁴⁶.

Sirva la propuesta del proyecto TransparEnt³¹ para conformar el formato de una información transparente y de calidad, que debe ser: completa y con datos primarios; comprensible; fácilmente accesible y de forma no discriminatoria; oportuna; adecuada e identificada; presentada en formatos estandarizados y libres de licencia; gratuita y de acceso abierto; humanizada; contextualizada; con memoria; y, contrastada y contrastable.

Con estas premisas se pueden vencer debilidades mostradas (falta de participación de usuarios y profesionales y, la escasa alfabetización del usuario⁴⁷) en países como Australia donde la presentación de informes de resultados es obligatoria desde 2011 para los hospitales públicos. Y así puede considerarse en nuestro medio: los informes públicos actuales tienen limitaciones significativas especialmente desde la perspectiva del usuario. El enfoque actual y, a corto plazo, con la amplia difusión de las redes sociales y su uso, que conlleva un mayor “exceso de información” en general, representa un desafío ante la demanda de información más actualizada⁴⁸ y la mejora continua de la calidad del servicio ofrecido⁴⁹.

En el área específica de la documentación clínica se cuentan con experiencias innovadoras, asentadas, que pueden utilizarse para la mejora generalizada de sus unidades específicas recomendando las mejores prácticas desde las que aprender, cooperar, aplicar y, seguir mejorando (por ejemplo en el rediseño y actualización del sistema de información del hospital y adaptándose a la “ley de Transparencia”⁵⁰ o, trabajando por la mejora de la atención, la información y la colaboración con la población⁵¹) y asegurar, también en su seno, una mejor unidad de acción en esta línea de desarrollo de indicadores de resultado bajo la transparencia y el buen gobierno sanitario.

En este trabajo se pueden visualizar, sin ser exhaustivos, experiencias enriquecedoras (Cataluña, Madrid, Castilla y León), con otras en expansión (Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia) u otras todavía con amplio margen de mejora (Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, País Vasco).

Las debilidades en la realización de este trabajo, fundamentalmente se encuentran en el análisis de la información obtenida, realizado por un único observador (el autor de este trabajo fin de máster), siendo ideal la búsqueda, valoración y análisis, por al menos un observador más, aplicando posteriormente la concordancia inter-observadores, como refleja el “*Coefficiente de Kappa*” y que puede ser calculado en tablas de cualquier dimensión, pero siempre y cuando se contraste al menos el trabajo de dos observadores. Y, de forma previa, los resultados que se han obtenido en los buscadores web generales, así como en las bases de publicaciones científicas, no dispensan de haber obviado documentos publicados, relacionados con el contenido de este trabajo.

Mantener una línea de investigación sobre la evaluación de indicadores de actividad y su evolución, se hace necesaria para poder ofrecer de forma cooperativa con grupos de investigadores constituidos, una aportación de mejora para las instituciones dedicadas a la gestión sanitaria de la red asistencial pública.

CONCLUSIONES.

La evaluación de la oferta de información pública de las consejerías de salud / sanidad en nuestro SNS, aportando también la de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a través del INGESA y, relacionadas con la actividad asistencial hospitalaria, se encuentra disponible en todas ellas. Pero con una forma y, un formato, diferentes desde cada una. Para su visualización directa, se ha tratado de responder incluyendo en este trabajo, una única web de referencia para cada área regional.

Los indicadores mantienen una distribución clásica y, dentro de las áreas que se ofrecen en el R.D. 69/2015 del Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada¹⁹. El número de indicadores utilizado para la descripción de la actividad hospitalaria es variable entre todas ellas, ofreciéndose, desde una fácil accesibilidad, mayor visibilidad y, un nivel de entendimiento, adecuado (incluyendo la definición de los indicadores) a una aportación agregada para toda la comunidad autónoma o, sin resultados para ella a nivel territorial por lo que se tiene que recurrir (buscándolos, previamente) a los portales webs de cada centro hospitalario. Mayoritariamente han seleccionado la opción del “PDF” para su descarga y, visionado. La actualización, desde el momento actual, se encuentra mayoritariamente mostrada a dos años vista (2018) siendo deseable mostrarla de forma casi automática, como por ejemplo se realiza con la “lista de espera”²¹.

La distinción, en este caso, sin establecer un “ranking” entre CC.AA. se realiza de cara a Catalunya, por su iniciativa con el “Observatori del Sistema de Salut” donde también incluye datos económicos y otros relacionados directamente con la atención sanitaria (siendo aconsejable su actualización y, una mayor facilidad en el encuentro de actividad que se desee), Madrid con el “Observatorio de Resultados” (con un amplio despliegue de indicadores con los que es relativamente sencillo poder comparar sus centros, al encontrarse atomizado para cada uno de ellos) y, Castilla-León, por el nivel de transparencia y al menos, la sencillez que intentan buscar en su oferta de datos de actividad, incluso con gráficos llanos para ello, además de ser la única que actualmente los tiene actualizados con los datos completos de 2019.

Se reconocen singularidades, como la relación de indicadores “por 1.000 habitantes”, las “consultas de enfermería” o los incipientes datos (de nuevo, a estas alturas del siglo XXI) relacionados con la “teleconsulta / consulta no presencial”.

Con todo, elaborar una propuesta de datos de actividad asistencial, común, abarcando la atención primaria y la atención sociosanitaria, de forma llana para la ciudadanía,

profesionales, gestores y, políticos, más allá de las clásicas “memorias de actividad” y todo ello, siendo factible que el liderazgo desde el área de la documentación sanitaria, se considera un acto más que factible, altamente deseable.

La disponibilidad de información es un hecho, pero su adecuada selección, tratamiento y disposición para todo tipo de público, llegando al reconocimiento de resultados profesionales al menos a nivel de servicio / unidad / centro, acometiendo la transparencia, el buen gobierno y, la rendición de cuentas con las debidas y, correctas, autonomía y responsabilidad, asignadas y reconocidas profesionalmente a las “UDCAs”, debe alcanzar el ser lo suficientemente relevante como para mantener su innovación y desarrollo profesional.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Los expertos cuestionan las tasas de mortalidad por COVID-19 de los distintos países. Euronews. 30/03/20. [Consultado el 04/04/20]. En: <https://tinyurl.com/y7ym327m>.
2. Galaup L, Sánchez R. Los diferentes criterios con los que se recogen los datos impiden conocer la dimensión de la epidemia en España. Eldiario.es. 30/03/20. [Consultado el 04/04/2020]. En: <https://tinyurl.com/ycl228c7>.
3. TI España: Transparencia y COVID -19. Transparency International España. 07/04/20. [Consultado el 10/04/2020]. En: <https://tinyurl.com/ybcrokv3>.
4. Libro Blanco sobre la Gobernanza. Comunicación de la Comisión, de 25 de julio de 2001, «La gobernanza europea - Un Libro Blanco» [COM (2001) 428 final - Diario Oficial C 287 de 12.10.2001]. Última modificación: 21.02.2008. [Consultado el 20/04/2020]. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l10109>
5. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. «BOE» núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, páginas 97922 a 97952 (31 págs.). BOE-A-2013-12887. [Consultado el 30/04/2020]. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con>
6. Transparente. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Actualización 2019. Real Academia Española. [Consultado el 04/05/2020]. Disponible en: <https://dle.rae.es/transparente?m=form>
7. Open Data Maturity Report. 2019. European Data Portal. 2020. [Consultado el 04/05/2020]. Disponible en: <https://www.europeandataportal.eu/en/news/open-data-maturity-report-2019>.
8. Repullo JR, Freire JM. Implementando estrategias para mejorar el gobierno institucional del Sistema Nacional de Salud. Gac Sanit. 2016;30(S1):3-8. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.04.016>
9. Meneu R, Ortún V. Transparencia y buen gobierno en sanidad. También para salir de la crisis. Gac Sanit. 2011;25(4):333-338. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2011.02.010>
10. Meneu R. Transparencia en la gestión de los servicios sanitarios. Una magnífica idea que no parece estar nada clara. Gestión Clínica y Sanitaria. 2013;55:41-42 [Consultado el 27/04/2020]. Disponible en: <http://www.iiss.es/gcs/gestion55.pdf>
11. Real Decreto 8/1996, de 15 de enero, sobre libre elección de médico en los servicios de atención especializada del Instituto Nacional de la Salud. BOE núm. 27, de 31/01/1996.

- BOE-A-1996-1927. [Consultado el 07/04/2020]. Disponible en:
<https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/01/15/8/con>
12. Decreto 74/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que se regula la libre elección en el ámbito de atención primaria y especializada del Sistema Valenciano de Salud, así como la creación de su registro autonómico. (DOCV núm 7530, de 21/05/2015). [2015/4539]. Ref. Base Datos 004428/2015 [Consultado el 07/04/2020]. Disponible en:
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=004428/2015&L=1
13. Fiuza Pérez MD, Aguiar Rodríguez JF, Monzón Batista N. Una década de reflexión sobre los planes de salud en España. Informe SESPAS 2010. Gac Sanit. 2010;24(S1):37-41.
<https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2010.10.005>
14. APP GVA +Salut. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana. [Consultado el 02/05/2020]. Disponible en: <http://www.san.gva.es/app-gva-mes-salut>
15. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. «BOE» núm. 102, de 29 de abril de 1986. BOE-A-1986-10499 [Consultado el 30/04/2020]. Disponible en:
<https://www.boe.es/eli/es/l/1986/04/25/14/con>
16. Real Decreto 1558/1986, por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones sanitarias. «BOE» núm. 182, de 31 de julio de 1986, páginas 27235 a 27239 (5 págs.). BOE-A-1986-20584. [Consultado el 30/04/2020]. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rd/1986/06/28/1558>
17. Orden de 31 de julio de 1987 por la que se establecen los requisitos a los que se refiere la base 3.ª, 1, del artículo 4.º del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio. BOE núm. 188, de 7 de agosto de 1987, páginas 24287 a 24289 (3 págs.). BOE-A-1987-18294. [Consultado el 30/04/2020]. Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/o/1987/07/31/\(12\)](https://www.boe.es/eli/es/o/1987/07/31/(12))
18. Guía de Gestión de los Servicios de Admisión y de Documentación Clínica. INSALUD, 2000. Instituto Nacional de la Salud. Madrid. Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España. 2000. 43 p. [Consultado el 28/02/2020]. Disponible en: http://sedom.es/wp-content/themes/sedom/documentos/guia_sadc_definitiva.pdf
19. Real Decreto 69/2015 por el que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada. BOE núm. 35, de 10 de febrero de 2015. BOE-A-2015-1235. [Consultado el 30/04/2020]. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/02/06/69/con>
20. Registro de Actividad de Atención Especializada. RAE-CMBD. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. [Consultado el 29/04/2020]. Disponible en:
<https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/cmbdhome.htm>

21. Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. BOE núm. 134, de 5 de junio de 2003, páginas 21830 a 21840 (11 págs.). BOE-A-2003-11266. [Consultado el 07/04/2020]. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/05/23/605/con>
22. i-CMBD: Indicadores y ejes de análisis del CMBD de Hospitalización del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Revisión 07 de enero de 2020. [Consultado el 02/05/2020]. Disponible en: <http://www.icmbd.es/docs/modeloIndicadores.pdf?v=2019d>
23. Sanidad en datos. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. [Consultado el 04/05/2020]. Disponible en: <https://www.msrebs.gob.es/estadEstudios/sanidadDatos/home.htm>
24. Observatori del Sistema de Salut a Catalunya. Generalitat de Catalunya. [Consultado el 04/05/20]. Disponible en: <http://observatorisalut.gencat.cat/ca/inici>
25. Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud. Comunidad de Madrid. [Consultado el 04/05/2020]. Disponible en: <https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/observatorio-resultados-servicio-madrileno-salud>
26. Atlas de Variaciones en la Práctica Médica. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Gobierno de Aragón. [Consultado el 04/05/2020]. Disponible en: <https://www.atlasvpm.org/>
27. Memoria de gestión de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana. [Consultado el 04/05/2020]. Disponible en: <http://www.san.gva.es/web/comunicacion/portal-estadistic>
28. Garriga-Portolà, Marc. ¿Datos abiertos? Sí, pero de forma sostenible. El profesional de la información. 2011; 20(3):298-303. <https://doi.org/10.3145/epi.2011.may.08>
29. Sapena, Antonia; Peset, Fernanda; Aleixandre-Benavent, Rafael. Acceso a los datos públicos y su reutilización: open data y open government. El profesional de la información. 2011; 20(39):260-269. <https://doi.org/10.3145/epi.2011.may.03>
30. Meneu R. Avances en transparencia y buen gobierno (también) en sanidad. Perspectiva de una década. Gestión Clínica y Sanitaria. 2019;21(2):48-50 [Consultado el 27/04/2020]. Disponible en: <http://www.iiss.es/gcs/gestion71.pdf>.
31. TransparEnt. Calidad y transparencia de la información de las entidades sin ánimo de lucro. Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural. Universitat

- Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona. [Consultado el 27/01/2020]. Disponible en: <http://transpar-ent.info/es/demo/>.
32. The HONcode Principles. Health On the Net Foundation. [Consultado el 26/01/2020]. Disponible en: <https://www.hon.ch/en/certification.html>.
33. Principios de buena práctica de Web Médica Acreditada (WMA). Col.legi de Metges de Barcelona. [Consultado el 26/01/2020]. Disponible en: <http://wma.comb.es/es/wma/principis-bona-practica.php>.
34. Urrútia G, Bonfill X. Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. *Med Clin (Barc)*. 2010;135(11):507-511. <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2010.01.015>.
35. Transparencia en España. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Gobierno de España. [Consultado el 31/03/2020]. Disponible en: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/transparencia/transparencia-en-espanya.html
36. Declaración sobre Ética y Responsabilidad en la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. *Cuadernos de Bioética*. 2019; 30(98):79-88. [Consultado el 01/05/2020]. Disponible en: <http://aebioetica.org/revistas/2019/30/98/79.pdf>
37. De La Puente ML. ¿Necesitamos auditorías o indicadores para controlar la calidad y la seguridad de los centros sanitarios? Promoviendo confianza. *Avances en gestión clínica*. 17/02/17. [Consultado el 04/05/2020]. Disponible en: <https://gestionclinicavarela.blogspot.com/2017/02/necesitamos-auditorias-o-indicadores.html>
38. Alumbra. Manual de usuario. Alumbra-Consulta de colectivos clínicos. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana. 21p. [Consultado el 04/05/2020]. Disponible en: <https://tinyurl.com/yc2apyjr>.
39. Peiró S. Big data: ruido, esperanza y realidades. *Gestión Clínica y Sanitaria*; 70; 21(1):3-4. [Consultado el 20/04/2020]. Disponible en: <http://iiss.es/gcs/gestion70.pdf>.
40. Meneu R. Avances en transparencia y buen gobierno (también) en sanidad. Perspectiva de una década. *Gestión Clínica y Sanitaria*; 71; 21(2):48-50. [Consultado el 20/04/2020]. Disponible en: <http://iiss.es/gcs/gestion71.pdf>.
41. Adashi EY. Transparency in action: "the imperfect is our paradise". *JAMA*. 2014;312(24):2607. <https://doi.org/doi:10.1001/jama.2014.14752>.

42. AMPHOS Medir para mejorar. Sedisa – Sociedad Española de Directivos de la Salud. 31/12/2018. [Consultado el 25/04/2020]. Disponible en: <https://sedisa.net/2018/12/31/amphos-medir-para-mejorar/>
43. Moreno Domene, P, Estévez Lucas, J, Moreno Ruiz, JA. Indicadores de Gestión Hospitalaria. Revista Sedisa S.XXI, 2010(16). [Consultado el 25/04/2020]. Disponible en: http://directivos.publicacionmedica.com/spip.php?article381&var_mode=calcul
44. La medición de resultados en salud es el reto a abordar por nuestro sistema sanitario en innovación. Estévez Lucas, J. IM Médico. 19/03/2020. [Consultado el 25/04/2020]. Disponible en: <https://www.immedicohospitalario.es/noticia/18740/la-medicion-de-resultados-en-salud-es-el-reto-a-abordar-por-nuestro>
45. Vallet G, Perrin A, Keller C, Fieschi M. Accès du public aux informations sur les prestations et la qualité des soins dans les établissements publics de santé. Presse Med. 2006 Mar;35(3 Pt 1):388-392. [https://doi.org/10.1016/S0755-4982\(06\)74601-2](https://doi.org/10.1016/S0755-4982(06)74601-2)
46. Varela J. El desenfoque en la información sanitaria. Avances en gestión clínica. 26/11/18. [Consultado el 15/04/2020]. Disponible en: <http://gestionclinicavarela.blogspot.com/2018/11/el-desenfoque-de-la-informacion.html>
47. Canaway R, Bismark M, Dunt D, Kelaher M. Perceived barriers to effective implementation of public reporting of hospital performance data in Australia: a qualitative study. BMC Health Serv Res. 2017. 7;17(1):391. <https://doi.org/10.1186/s12913-017-2336-7>.
48. Christianson JB, Volmar KM, Alexander J, Scanlon DP. A report card on provider report cards: current status of the health care transparency movement. J Gen Intern Med. 2010 Nov;25(11):1235-1241. <https://doi.org/10.1007/s11606-010-1438-2>
49. Henke N, Kelsey T, Whately H. Transparency – the most powerful driver of health care improvement? Health International 2011 (11):64-73.
50. El sistema de información de un hospital: nuevo camino en la mejora de su disponibilidad y transparencia. Sañudo García S, Paniagua Tejo T, Jiménez González JJ, Hernández Sánchez AB, Briz Fraile MJ. Gest y Eval Cost Sanit 2016;17(1):63-71. [Consultado el 15/04/2020]. Disponible en: https://www.fundacionsigno.com/archivos/publicaciones/06_Sistema_informacion.pdf.
51. Admissió i Documentació (UDCA). Departamento de Salud de València Dr. Peset. Generalitat Valenciana. [Consultado el 16/04/2020]. Disponible en: <http://doctorpeset.san.gva.es/udca>.